

Автор:

Чеботарев Марк Алексеевич,
студент факультета романо-германской филологии
Башкирского государственного университета,
специальность 45.05.01 “Перевод и переводоведение”

Научный руководитель:

Мифтахова Рамиля Габдулловна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингводидактики и переводоведения
Башкирского государственного университета

**ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ**

В статье анализируются лингвистические аспекты творчества С. Т. Аксакова (1791 – 1859). Исследование проводится с помощью методов и алгоритмов компьютерной обработки корпуса, составленного на основе оцифрованного собрания сочинений писателя. Авторы показывают филологические особенности произведений и их связь с характеристиками, общими для русского языка и с писательским самосознанием автора, в котором важное место занимают общение, семейные и родственные узы, малая родина. Исследуется модальность текста, высвечивается концепт времени и употребление временных категорий.

Ключевые слова: *Сергей Аксаков, компьютерная обработка данных, обработка естественного языка, natural language processing, компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, текстовые признаки, text features, семейные ценности, патриотизм.*

Цель: провести анализ собрания сочинений русского писателя-классика Сергея Тимофеевича Аксакова и выявить общие характеристики его творчества с помощью языка программирования Python.

Задачи: 1) измерить коэффициент лексического разнообразия, 2) найти среднюю длину слов, 3) найти среднюю длину предложений, 4) вычислить процент информативности, 5) выявить самые частотные (самые важные) слова, 6) найти самое длинное слово, 7) найти самую частотную длину слов, 8) найти самые употребляемые буквы, 9) изучить модальность, 10) исследовать употребление имён собственных, 11) изучить употребление топонимов.

Актуальность: Искусственный интеллект, охвативший все сферы человеческой деятельности, не остановился и перед живым словом. Так, обработка естественного языка

стала одной из сфер применения информационных технологий, активно развивающейся и вносящей вклад в научное осмысление языка во всех аспектах его употребления. Творчество Сергея Тимофеевича Аксакова, будучи глубоко и широко изученным плеядой отечественных языковедов и литературоведов, может быть исследовано и компьютерными технологиями. Новые возможности, которые предоставляет вычислительная техника, заключают в себе недоступные ранее средства обработки больших текстовых данных и применение их к наследию русского писателя открывает простор для новых научных открытий. Проведённая нами работа является скромным шагом на этом перспективном направлении аксаковедения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обработка естественного языка (англ. Natural Language Processing, NLP) – это научное направление, стоящее на стыке математики и лингвистики и связанное с взаимодействием между искусственными (компьютерными) и естественными (человеческими) языками. Таким образом, NLP относится к области взаимодействия человека и компьютера. Большинство задач, которые решает NLP, ставит своей целью обучить машину понимать естественный язык, то есть предоставить компьютеру возможность извлекать смысл из вводимых на естественном языке данных. Другие же задачи связаны с генерированием самого естественного языка.

Современные алгоритмы NLP опираются на машинное, и в особенности на статистическое, обучение. Парадигма машинного обучения отличается от парадигмы большинства попыток обработки языка, бытовавших ранее. Так, предыдущие способы выполнения задач по обработке языка обычно включали прямое ручное кодирование больших наборов правил. Парадигма нового машинного обучения предлагает вместо использования общих алгоритмов обучения (как правило, основанных на статистических заключениях) автоматически обучать такого рода правилам посредством анализа больших корпусов с типичными примерами реального мира. Корпус – это набор документов (или иногда отдельных предложений), которые были вручную аннотированы специальными тегами, которые необходимы при обработке.

Огромное разнообразие алгоритмов машинного обучения было применено к задачам NLP. Эти алгоритмы принимают в качестве входных данных большой набор «признаков», которые генерируются из входных данных. Некоторые алгоритмы, использовавшиеся ранее, такие как деревья решений, создавали системы жестких правил «если-то», похожих на системы рукописных правил, бывшие в то время распространёнными повсеместно. Однако со временем всё больше исследований стало сосредотачиваться на статистических моделях, которые принимают мягкие, вероятностные решения, основанные на привязке тэгов к каждому входному объекту. Такие модели имеют то преимущество, что могут выражать относительную достоверность нескольких возможных ответов, а не только одного. Так, когда такая модель включена в качестве компонента более крупной системы, на выходе мы получаем более надёжные результаты [4].

Средствами массовой информации всё больше осознаётся ценность данных, распространяемых через социальные сети и другие каналы связи. Однако, объём такого рода информации огромен и нахождение, контекстуализация и анализ новых событий за определённый промежуток времени является трудоёмкой задачей для журналистов и медийных организаций [3].

В этой связи инструменты обработки естественного языка могут существенно сократить время, потраченное на анализ больших объёмов данных.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При проведении исследования мы пользовались программой Python 3.7 для 32-битного процессора, загруженной с официального сайта разработчика. Материалом для изучения стал лингвистический корпус произведений Сергея Тимофеевича Аксакова, составленный нами самостоятельно.

I. Подготовка корпуса

- Первым шагом стал сбор материала и составление корпуса. Источником текстов мы выбрали «Собрание сочинений в пяти томах»[1], выпущенное издательством «Правда» в 1966 году. Данное издание привлекло наше внимание благодаря наличию оцифрованной и выверенной электронной epub-версии.

- После загрузки томов мы конвертировали файлы в текстовый формат .doc для последующего редактирования содержимого.

- В связи с необходимостью иметь произведения писателя в отдельных файлах, 5 томов были разбиты нами на 14 word-документов с указанием даты первой публикации каждого отдельного произведения для сортировки в хронологической последовательности.

- Каждое произведение затем мы лишили визуальной стилизации текстовых элементов (таких, как буква), которые могли помешать программе адекватно прочесть массив данных.

- Собранные документы были преобразованы в читаемый Python'ом формат, а именно .txt с кодировкой utf-8. На этом работа по созданию корпуса была нами закончена.

Содержимое корпуса, таким образом, получилось следующее:

- '(разн)_Воспоминания (очерки).txt',
- '(разн)_Избранные стихотворения.txt',
- '(разн)_Литературные и театральные воспоминания.txt',
- '(разн)_Очерки и незавершённые произведения.txt',
- '(разн)_Статьи и заметки.txt',
- '(разн)_Статьи об охоте.txt',
- '1847_Записки об уженье рыбы.txt',
- '1852_Записки ружейного охотника.txt',

- '1855_Рассказы и воспоминания охотника.txt',
- '1856_Воспоминания.txt',
- '1856_Семейная хроника.txt',
- '1858_Аленький цветочек.txt',
- '1858_Детские годы Багрова-внука.txt',
- '1890_История моего знакомства с Гоголем.txt'

II. Работа с корпусом посредством программного и интернет-обеспечения

- Исследуемый корпус был открыт системой с помощью модуля PlaintextCorpusReader из корпуса NLTK

- В начале создадим корпус, в котором неструктурированный текст будет токенизирован на слова, чтобы программа могла различать среди текста каждую отдельную лексическую единицу. Присвоим новому корпусу переменную **slova** и применим следующую команду: **worden = corpen.words()**

1. Измерим коэффициент лексического разнообразия творчества Сергея Аксакова. Данный показатель даёт понимание того, насколько частыми лексические повторы были в литературных произведениях писателей. Для вычисления коэффициента общее количество лексем делится на общее количество всех слов, употреблённых автором. В корпусе **slova** система приняла за токены не только лексику, но и знаки препинания; при этом одни и те же слова, использованные в разных регистрах, системой воспринимаются как разные лексемы. Для решения этих проблем и получения релевантного результата избавимся от пунктуации и капитализации через следующую команду (новому корпусу присвоена переменная **slova_pure**): **slova_pure = [w.lower() for w in slova if w.isalpha()]**

Запросим программу выдать первые пятьдесят слов получившегося списка:

```
slova_pure[:50]
```

```
['воспоминания', 'очерки', 'собрание', 'бабочек', 'рассказ', 'из', 'студентской', 'жизни', 'собрание', 'бабочек', 'было', 'одним', 'из', 'тех', 'увлечений', 'моей', 'ранней', 'молодости', 'которое', 'хотя', 'недолго', 'но', 'зато', 'со', 'всею', 'силою', 'страсти', 'владело', 'мною', 'и', 'оставило', 'в', 'моей', 'памяти', 'глубокое', 'свежее', 'до', 'сих', 'пор', 'впечатление', 'я', 'любил', 'натуральную', 'историю', 'с', 'детских', 'лет', 'книжка', 'на', 'русском']
```

Мы можем увидеть, что теперь в корпусе отсутствуют знаки препинания и все слова – строчные. Однако, так как русский язык в отличие от английского языка является флективным, то буквенный состав одного и того же слова в разных формах отличается – данный факт позволяет программе ошибочно воспринимать такие слова уникальными. Для решения данной трудности необходимо стеммировать корпус, то есть оставить от всех слов лишь их основы (от англ. stem – основа). Загрузим модуль **SnowballStemmer** и применим операцию к предыдущему корпусу, назвав новый корпус **st**:

```
from nltk.stem.snowball import SnowballStemmer
```

```
stemmer = SnowballStemmer('russian')
```

```
st = [stemmer.stem(w) for w in slova_pure]
```

Запросим программу выдать первые пятьдесят слов

```
st[:50]
```

```
['воспоминан', 'очерк', 'собиран', 'бабочек', 'рассказ', 'из', 'студентск',  
'жизн', 'собиран', 'бабочек', 'был', 'одн', 'из', 'тех', 'увлечен', 'мо', 'ран',  
'молод', 'котор', 'хот', 'недолг', 'но', 'зат', 'со', 'все', 'сил', 'страст',  
'владел', 'мно', 'и', 'остав', 'в', 'мо', 'памят', 'глубок', 'свеж', 'до', 'сих',  
'пор', 'впечатлен', 'я', 'люб', 'натуральн', 'истор', 'с', 'детск', 'лет',  
'книжк', 'на', 'русск']
```

Как видим, система удалила окончания слов и оставила лишь основы. Ошибки, допущенные программой, мы можем объяснить недостаточной разработанностью русской библиотеки этого модуля, которые, впрочем, увеличивают погрешность результата незначительно.

Посчитаем общее количество слов, количество лексем и найдём их отношение:

```
len(st)
```

```
651526
```

```
len(set(st))
```

```
23629
```

```
len(st) / len(set(st))
```

```
27.57315163570189
```

Таким образом, коэффициент лексического разнообразия творчества С. Т. Аксакова программа определила в 27,6. То есть, в среднем в произведениях Аксакова каждое слово повторяется 27 раз. Этот показатель является достаточно низким и доказывает языковое богатство литературного творчества Сергея Тимофеевича.

2. Следующей задачей мы поставили найти среднюю длину слов (среднее количество букв в словах) и среднюю длину предложений (среднее количество слов в предложении) в творчестве Аксакова.

Для начала корпус слов `slova_pure` преобразуем в корпус букв с переменной `bukvy`

```
bukvy = ''.join(slova_pure)
```

Теперь найдём количество букв и разделим их на количество слов.

```
len(bukvy) / len(slova_pure)
```

```
5.245693955421579
```

Полученный результат (5,25) не является существенным для понимания своеобразия наследия непосредственно С. Т. Аксакова, а лишь подтверждает общую величину этого показателя для всех русскоязычных произведений, так как полученное число примерно одинаково и в случаях с другими писателями, варьируясь несущественно. Для примера, в английском языке средняя длина слова составляет три символа, что говорит о заявляемой языковедами его большей компактности.

3. Для вычисления средней длины предложений создадим корпус `predl` и запросим из них первые 10.

```
predl = aksakov.sents()
```

```
predl[:10]
```

```
['Воспоминания', '(', 'очерки', ')', 'Собирание', 'бабочек', '(', 'Рассказ',  
'из', 'студентской', 'жизни', ')', 'Собирание', 'бабочек', 'было', 'одним', 'из',  
'тех', 'увлечений', 'моей', 'ранней', 'молодости', ',', 'которое', 'хотя',  
'недолго', ',', 'но', 'зато', 'со', 'всею', 'силою', 'страсти', 'владело', 'мною',  
'и', 'оставило', 'в', 'моей', 'памяти', 'глубокое', ',', 'свежее', 'до', 'сих', 'пор',  
'впечатление', '.'], ['Я', 'любил', 'натуральную', 'историю', 'с', 'детских',  
'лет', ',', 'книжка', 'на', 'русском', 'языке', '(', 'которой', 'названия', 'не',  
'помню', ')', 'с', 'лубочными', 'изображеньями', 'зверей', ',', 'птиц', ',',  
'рыб', ',', 'попавшаяся', 'мне', 'в', 'руки', 'еще', 'в', 'гимназии', ',', 'с',  
'благословением', ',', 'от', 'доски', 'до', 'доски', ',', 'была', 'выучена', 'мною',  
'наизусть', '.'], ['Увидев', ',', 'что', 'в', 'книжке', 'нет', 'того', ',', 'что', 'при',  
'первом', 'взгляде', 'было', 'замечаемо', 'моим', 'детским', 'пытливым',  
'вниманием', ',', 'я', 'сам', 'пробовал', 'описывать', 'зверков', ',', 'птичек',  
'и', 'рыбок', ',', 'с', 'которыми', 'мне', 'довелось', 'покороче',  
'познакомиться', '.'], ['Это', 'были', 'ребячьи', 'попытки', 'мальчика', ',',  
'которому', 'каждое', 'приобретенное', 'им', 'самим', 'знание', 'казалось',  
'новостью', ',', 'никому', 'не', 'известною', ',', 'драгоценным', 'и',  
'важным', 'открытием', ',', 'которое', 'надобно', 'записать', 'и', 'сообщить',  
'другим', '.'], ['С', 'умилением', 'смотрю', 'я', 'теперь', 'на', 'эти', 'две',  
'тетрадки', 'в', 'четвертку', 'из', 'толстой', 'синей', 'бумаги', ',', 'какой', 'в',  
'настоящее', 'время', 'и', 'отыскать', 'нельзя', '.'], ['На', 'страничках',  
'этих', 'тетрадок', 'детским', 'почерком', 'и', 'слогом', 'описаны', ':',  
'зайчик', ',', 'белка', ',', 'болотный', 'кулик', ',', 'куличок', '-', 'зук', ',',  
'неизвестный', 'куличок', ',', 'плотичка', ',', 'пескарь', 'и', 'лошок', ',',  
'очевидно', ',', 'что', 'мальчик', '-', 'наблюдатель', 'познакомился', 'с',  
'ними', 'первыми', '.'], ['Вскоре', 'я', 'развлекся', 'множеством', 'других',  
'новых', 'и', 'еще', 'более', 'важных', 'интересов', ',', 'которыми', 'так',  
'богата', 'молодая', 'жизнь', ',', 'развлекся', 'и', 'перестал', 'описывать',  
'своих', 'зверков', ',', 'птичек', 'и', 'рыбок', '.'], ['Но', 'горячая', 'любовь',  
'к', 'природе', 'и', 'живым', 'творениям', ',', 'населяющим', 'божий', 'мир',  
, ',', 'не', 'остывала', 'в', 'душе', 'моей', ',', 'и', 'через', 'пятьдесят', 'лет', ',',  
'обогащенный', 'опытами', 'охотничьей', 'жизни', 'страстного', 'стрелка',  
'и', 'рыбака', ',', 'я', 'оглянулся', 'с', 'любовью', 'на', 'свое', 'детство', '-,
```

```
'и', 'попытки', 'мальчика', 'осуществил', 'шестидесятилетний', 'старик',
':', 'вышли', 'в', 'свет', '«', 'Записки', 'об', 'уженье', 'рыбы', '»', 'и', '«',
'Записки', 'ружейного', 'охотника', 'Оренбургской', 'губернии', '».'],
['Еще', 'в', 'ребячестве', 'моем', 'я', 'получил', 'из', '«', 'Детского', 'чтения',
'»', 'понятие', 'о', 'червячках', ',', 'которые', 'превращаются', 'в',
'куколок', ',', 'или', 'хризалид', ',', 'и', ',', 'наконец', ',', 'в', 'бабочек', '.'],
['Это', ',', 'конечно', ',', 'придавало', 'бабочкам', 'новый', 'интерес', 'в',
'моих', 'глазах', ';', 'но', 'и', 'без', 'того', 'я', 'очень', 'любил', 'их', '.']]
```

Разделим количество слов на количество предложений и узнаем среднее количество слов в предложении.

```
len(slova_pure) / len(predl)
```

```
22.222730063442253
```

Полученный результат (22,2 символа) говорит, что Сергей Тимофеевич писал длинными развёрнутыми предложениями, что характерно, как для русской художественной литературы в целом, так и для литературы того периода в частности.

4. Вычислим процент информативности творчества Аксакова. Информативностью в компьютерной лингвистике называют насыщенность текстового массива данных знаменательными словами, имеющими достаточную смысловую нагрузку. Неинформативные слова называют стоп-словами и к ним, как правило, относят служебные слова, междометия и многие местоимения.

Загрузим библиотеку русских стоп-слов и попросим выдать первые сто из них.

```
from nltk.corpus import stopwords
```

```
stop_ru = stopwords.words('russian')
```

```
stop_ru[:100]
```

```
['и', 'в', 'во', 'не', 'что', 'он', 'на', 'я', 'с', 'со', 'как', 'а', 'то', 'все', 'она', 'так',
'его', 'но', 'да', 'ты', 'к', 'у', 'же', 'вы', 'за', 'бы', 'по', 'только', 'ее', 'мне',
'было', 'вот', 'от', 'меня', 'еще', 'нет', 'о', 'из', 'ему', 'теперь', 'когда', 'даже',
'ну', 'вдруг', 'ли', 'если', 'уже', 'или', 'ни', 'быть', 'был', 'него', 'до', 'вас',
'нибудь', 'опять', 'уж', 'вам', 'ведь', 'там', 'потом', 'себя', 'ничего', 'ей',
'может', 'они', 'тут', 'где', 'есть', 'надо', 'ней', 'для', 'мы', 'тебя', 'их', 'чем',
'была', 'сам', 'чтоб', 'без', 'будто', 'чего', 'раз', 'тоже', 'себе', 'под', 'будет',
'ж', 'тогда', 'кто', 'этот', 'того', 'потому', 'этого', 'какой', 'совсем', 'ним',
'здесь', 'этом', 'один']
```

Удалим из корпуса `slova_pure` стоп-слова, и запросим первые сто информативных слов нашего массива.

```
inform = [w for w in slova_pure if w not in stop_ru]
```

```
inform[:100]
```

['воспоминания', 'очерки', 'собираание', 'бабочек', 'рассказ', 'студентской', 'жизни', 'собираание', 'бабочек', 'одним', 'тех', 'увлечений', 'моей', 'ранней', 'молодости', 'которое', 'хотя', 'недолго', 'зато', 'всею', 'силою', 'страсти', 'владело', 'мною', 'оставило', 'моей', 'памяти', 'глубокое', 'свежее', 'сих', 'пор', 'впечатление', 'любил', 'натуральную', 'историю', 'детских', 'лет', 'книжка', 'русском', 'языке', 'которой', 'названия', 'помню', 'лубочными', 'изображеньями', 'зверей', 'птиц', 'рыб', 'попавшаяся', 'руки', 'гимназии', 'благоговеньем', 'доски', 'доски', 'выучена', 'мною', 'наизусть', 'увидев', 'книжке', 'первом', 'взгляде', 'замечаемо', 'моим', 'детским', 'пытливым', 'вниманием', 'пробовал', 'описывать', 'зверков', 'птичек', 'рыбок', 'которыми', 'довелось', 'покороче', 'познакомиться', 'это', 'ребячьи', 'попытки', 'мальчика', 'которому', 'каждое', 'приобретенное', 'самим', 'знание', 'казалось', 'новостью', 'никому', 'известною', 'драгоценным', 'важным', 'открытием', 'которое', 'надобно', 'записать', 'сообщить', 'другим', 'умилением', 'смотрю', 'две', 'тетрадки']

Найдём отношение количества информативных слов к общему количеству слов корпуса.

```
len(inform) / len(slova_pure)
```

```
0.6190435991809997
```

Таким образом, процент информативности равен 62 процентам. Аналогичный результат находим и в английском языке.

5. Найдём слова, чаще всего встречающиеся в творчестве писателя и отобразим их в виде облака.

- Загрузим модуль WordCloud

```
from wordcloud import WordCloud
```

- Создадим корпус информативных слов.

```
inform1 = [w for w in slova_pure if w not in stop_ru]
```

• Попросим систему рассчитать количество информативных слов и выдать 70 наиболее частотных.

```
inform1_freq = nltk.FreqDist(inform1)
```

```
inform1_freq.most_common(70)
```

```
[('время', 2358), ('мать', 1806), ('особенно', 1458), ('день', 1418), ('своей', 1396), ('сказал', 1336), ('сказать', 1256), ('надобно', 1238), ('совершенно', 1192), ('отец', 1160), ('г', 1158), ('скоро', 1148), ('моей', 1144), ('довольно', 1142), ('нам', 1114), ('своего', 1074), ('мог', 1066), ('всем', 968), ('мною', 944), ('своих', 926), ('мое', 908), ('моего', 896), ('матери', 896), ('вместе', 884),
```

('гоголь', 876), ('дело', 856), ('долго', 852), ('письмо', 852), ('слова', 844), ('разумеется', 808), ('говорил', 772), ('мои', 770), ('своим', 760), ('года', 758), ('времени', 742), ('человек', 738), ('воды', 734), ('точно', 734), ('других', 726), ('свое', 726), ('гоголя', 720), ('свои', 716), ('гораздо', 708), ('лет', 704), ('мало', 684), ('весьма', 676), ('давно', 660), ('человека', 654), ('нем', 648), ('должен', 648), ('рыба', 638), ('знаю', 634), ('слишком', 616), ('должно', 616), ('бывает', 614), ('жизни', 604), ('кажется', 600), ('друг', 596), ('мою', 590), ('эта', 588), ('места', 584), ('вероятно', 574), ('первый', 574), ('две', 556), ('говорить', 554), ('вся', 550), ('отца', 548), ('охотник', 546), ('двух', 542), ('моих', 534)]

Среди выданных системой слов можно особо выделить следующие:

понятия, относящиеся к понятию время: **время** (2358), **времени** (742), **день** (1418), **скоро** (1148), **долго** (852), **года** (758), **лет** (704), **давно** (660);

слова, обозначающие близкие отношения: **мать** (1806), **матери** (896), **отец** (1160), **отца** (458), **друг** (596), **вместе** (884);

имена: **гоголь** (876), **гоголя** (720);

хобби и быт: **дело** (856), **воды** (734), **рыба** (638), **охотник** (546);

слова, относящиеся к коммуникации: **сказал** (1336), **сказать** (1256), **письмо** (852), **слова** (844), **говорил** (772), **говорить** (554);

модальные слова и наречия: **особенно** (1458), **надобно** (1238), **совершенно** (1192), **довольно** (1142), **мог** (1066), **разумеется** (808), **точно** (734), **гораздо** (708), **весьма** (676), **должен** (648), **слишком** (616), **должно** (616), **кажется** (600), **вероятно** (574);

подавляющее большинство слов – притяжательные местоимения ('свой', 'мой', 'мы', 'все' в разных формах).

Делая попытку интерпретировать полученные данные, можно остановиться на следующем: для Аксакова был очень важен концепт времени и он остро чувствовал и пытался передать в произведениях процесс протекания жизни и ход разворачивающихся событий. Компьютер точно передал и ту важность, которую имели для Аксакова семья, друзья и близкий круг общения. Огромное число притяжательных местоимений подтверждает эту мысль. Личность Николая Васильевича Гоголя, которая сыграла ключевую роль в становлении и развитии Аксакова как личности и писателя отразилась и в данном лингвистическом анализе. Помещичье хозяйство и досуг, интерес к которым стал результатом книг об охоте и рыбалке, отразился и в этом списке. Слова, обозначающие модальность, которые мы исследовали выше, представлены значительным числом и показывают, что писатель часто прибегал к выражению своего личного отношения к описываемому.

• Нижеследующая комбинация позволит визуализировать список частотных слов в виде облака.

['предусмотрительность', 'предусмотрительность', 'облагодетельствованных',
'высокопревосходительству', 'высокопревосходительство',
'высокопревосходительство', 'высокопревосходительство', 'семидесятитрехлетнюю',
'семидесятитрехлетнем', 'двадцатипятирублевый', 'шестидесятитрехлетний',
'высокопревосходительством', 'непоследовательность', 'двадцатипятирублевой',
'засвидетельствованья', 'засвидетельствования', 'человеконенавистником',
'высокопревосходительству', 'высокопревосходительство',
'высокопревосходительство', 'высокопревосходительство',
'высокопревосходительство', 'достопримечательность', 'неудовлетворительным',
'неудовлетворительное', 'недоброжелательством', 'предупредительностью',
'непоследовательности', 'двадцатичетырехлетний', 'неудовлетворительными',
'неудовлетворительные', 'неудовлетворительные', 'неудовлетворительный']

Выведем слова, длина которых превышает или равна 25 символам. Система вывела единственное слово, которое и является самым длинным в творчестве писателя.

```
longest_words = [w for w in inform if len(w)>=25]
```

```
longest_words
```

```
['высокопревосходительством']
```

Изучение корпусной лингвистикой длинных слов языкового массива предназначено для выявления жанровых особенностей текста. В нашем случае выданные программой слова ясно характеризуют текст, как несовременный, очевидно классический и отражающий языковые реалии культуры предшествующих эпох российского государства.

7. Изучим корпус с точки зрения его буквенного состава. Для этого вычислим длину каждого слова и выведем эти значения в порядке очередности.

```
letters = [len(w) for w in inform]
```

```
letters[:300]
```

```
[12, 6, 9, 7, 7, 11, 5, 9, 7, 5, 3, 9, 4, 6, 9, 7, 4, 7, 4, 4, 5, 7, 7, 4, 8, 4, 6, 8, 6, 3, 3, 11,  
5, 11, 7, 7, 3, 6, 7, 5, 7, 8, 5, 9, 13, 6, 4, 3, 10, 4, 8, 13, 5, 5, 7, 4, 8, 6, 6, 6, 7, 9, 4,  
7, 8, 9, 8, 9, 7, 6, 5, 8, 8, 8, 13, 3, 7, 7, 8, 8, 6, 13, 5, 6, 8, 8, 6, 9, 11, 6, 9, 7, 7, 8, 8,  
6, 9, 6, 3, 8, 9, 7, 5, 6, 9, 5, 8, 10, 4, 8, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 8, 5, 7, 4, 11, 7, 8, 7, 5, 8, 7,  
11, 12, 4, 7, 6, 9, 10, 6, 5, 6, 9, 8, 6, 7, 5, 9, 8, 9, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 9, 10, 5, 3, 8,  
4, 4, 9, 3, 11, 7, 10, 5, 10, 7, 6, 9, 7, 4, 7, 7, 8, 10, 17, 6, 5, 4, 7, 6, 4, 7, 9, 8, 12, 8,  
10, 4, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 12, 7, 8, 7, 3, 9, 8, 5, 7, 4, 6, 5, 5, 5, 4, 9, 10, 5, 3, 6, 6, 9, 9, 8,  
7, 7, 3, 8, 9, 6, 11, 7, 6, 8, 10, 7, 8, 11, 11, 15, 7, 7, 5, 11, 16, 3, 5, 6, 8, 6, 8, 5, 10,  
5, 6, 7, 5, 3, 5, 8, 4, 11, 7, 4, 7, 9, 5, 11, 9, 7, 10, 12, 8, 6, 9, 7, 6, 11, 3, 6, 7, 9, 5, 6,  
5, 11, 7, 7, 13, 5, 8, 15, 4, 7, 5, 7, 3, 5, 8, 7, 12, 7, 14, 5]
```

Вычислим самую частотную длину, которую имеют слова массива.

```
freq_letters = nltk.FreqDist(letters)
```

```
freq_letters.most_common(50)
```

```
[(6, 68760), (7, 65650), (5, 63130), (8, 50464), (4, 39502), (9, 36733), (10, 25930),  
(11, 15849), (3, 14789), (12, 10047), (13, 4876), (14, 2578), (2, 1554), (1, 1469),  
(15, 1222), (16, 424), (17, 203), (18, 68), (19, 42), (20, 17), (24, 9), (21, 5), (22, 1),  
(25, 1)]
```

Согласно списку, чаще всего писателем были использованы слова длиной в 6 символов (таких слов более 68 тысяч). Данный показатель соотносится и с высчитанной ранее средней длиной слов, которая составляет 5,25 символов, что подтвердило полученный выше результат.

8. Найдём самую часто употребляемую Аксаковым букву. Для этого к корпусу, где токенами являлись буквы, применим операцию частотности.

```
freq_bukvy = nltk.FreqDist(bukvy)
```

```
freq_bukvy.most_common(50)
```

```
[('o', 390797), ('e', 305902), ('a', 256848), ('и', 238833), ('н', 225599), ('т',  
201673), ('с', 185695), ('л', 156811), ('в', 154426), ('р', 146354), ('к', 118802),  
( 'м', 112582), ('д', 103514), ('п', 92383), ('у', 91441), ('я', 75663), ('ь', 67195),  
( 'ы', 66644), ('г', 63072), ('б', 61235), ('ч', 55687), ('з', 50802), ('х', 38101), ('й',  
35464), ('ж', 34431), ('ш', 28245), ('ю', 25962), ('ц', 11174), ('щ', 10339), ('э',  
6488), ('ф', 3186), ('ъ', 976), ('е', 210), ('і', 146), ('o', 106), ('a', 95), ('l', 93), ('n',  
91), ('r', 81), ('t', 78), ('ë', 61), ('s', 58), ('g', 54), ('p', 52), ('m', 45), ('u', 41), ('d',  
38), ('c', 33), ('v', 26), ('b', 15)]
```

Можем увидеть, что в первую четвёрку самых употребляемых буквенных знаков вошли гласные *o*, *e*, *a*, *и*. Полученный результат не показывает специфику творчества Аксакова, а подтверждает общее представление об особенностях русского языка, где гласные являются главным строительным элементом речи.

9. Изучим модальность творчества Сергея Тимофеевича Аксакова. Перечислим системе слова, выражающие реальность сообщаемого, уверенность говорящего в предмете высказывания и его логическую оценку.

```
real_mod = ['действительно', 'безусловно', 'несомненно', 'конечно',  
'бесспорно', 'очевидно', 'разумеется']
```

Применим к данным модальным словам функцию стеммирования.

```
real_st = [stemmer.stem(w) for w in real_mod]
```

```
real_st
```

```
['действительн', 'безусловн', 'несомнен', 'конечн', 'бесспорн', 'очевидн',  
'разумеет']
```

```
real = ['действительн', 'безусловн', 'несомнен', 'конечн', 'бесспорн',  
'очевидн', 'разумеет']
```

Вычислим, сколько данных модальных слов употребил автор.

```
for m in real:  
    print(m+':', freq_st[m])
```

действительн: 106

безусловн: 19

несомнен: 16

конечн: 286

беспорн: 10

очевидн: 135

разумее: 407

Теперь изучим корпус на наличие модальности долженствования, выполнив тот же алгоритм: перечисление, стеммирование, вычисление частотности.

```
dolzh_mod = ['должен', 'обязан', 'необходимо', 'нужно', 'обязательно',  
'настоятельно']
```

```
dolzh_st = [stemmer.stem(w) for w in dolzh_mod]
```

```
dolzh_st
```

```
['долж', 'обяза', 'необходим', 'нужн', 'обязательн', 'настоятельн']
```

```
dolzh = ['долж', 'обяза', 'необходим', 'нужн', 'обязательн', 'настоятельн']
```

```
for m in dolzh:
```

```
    print(m+':', freq_st[m])
```

долж: 324

обяза: 35

необходим: 170

нужн: 318

обязательн: 4

настоятельн: 9

Исследуем употребление вводных слов, выражающих эмоциональное отношение к фактам действительности.

```
em_mod = ['счастью', 'удовольствию', 'сожалению', 'несчастью',  
'удивлению', 'огорчению', 'прискорбию', 'досаде']
```

```
for m in em_mod:  
    print(m+':', fr[m])
```

счастью: 24

удовольствию: 13

сожалению: 62

несчастью: 8

удивлению: 28

огорчению: 5

прискорбию: 1

досаде: 10

Исследуем текст на модальность возможности, вероятности сообщаемого, предположение, сомнение в достоверности.

```
som_mod = ['возможно', 'вероятно', 'наверное', 'видимо', 'видно',  
'видимому', 'кажется', 'пожалуй', 'разве', 'неужели', 'ли', 'авось']
```

```
for m in som_mod:  
    print(m+':', fr[m])
```

возможно: 12

вероятно: 216

наверное: 10

видимо: 16

видно: 120

видимому: 61

кажется: 269

пожалуй: 50

разве: 62

неужели: 9

ли: 591

авось: 6

Суммируем полученные числа по категориям модальности и сравним.

Модальные слова уверенности были употреблены: $106 + 19 + 16 + 286 + 10 + 135 + 407 = 979$ раз

Модальные слова долженствования были употреблены: $324 + 35 + 170 + 318 + 4 + 9 = 860$ раз

Модальные слова эмоциональности встречались: $24 + 13 + 62 + 8 + 28 + 5 + 1 + 10 = 151$ раз

Модальные слова возможности и вероятности мы встретили: $12 + 216 + 10 + 16 + 120 + 61 + 269 + 50 + 62 + 9 + 591 + 6 = 1\ 422$ раза

Модальность текста, являясь выражением отношения автора к сообщаемому, его концепции, точки зрения, ценностных и мировоззренческих ориентаций, помогает обрисовать и нащупать читателю “образ автора”. Писатель, имея в своём сознании определенную цель и коммуникативное намерение, воплощает их в своём тексте через соответствующую форму материала [2]. Результаты изучения модальности текста показали нам, что Аксаковым чаще всего (1 422) употреблялись слова, выражающие сомнение, неуверенность, догадку, предположительность. Слова, обозначающие долженствование и уверенность, употреблялись писателем в полтора раза меньше и примерно в равном количестве (979 и 860). Менее всего автор употреблял вводные слова эмоционального отношения к фактам действительности (151). Данные показатели помогают нам выявить прагматику текста и увидеть человека, скрытого за произведением.

10. Исследуем употребление имен собственных в тексте. Так как Аксаков упоминал героев произведений по имени и отчеству, то наш результат будет более точным, если мы будем работать с биграммами. Биграммы – это словосочетания из двух слов, которые согласованы друг с другом в роде, числе и падеже.

- Из корпуса **slova** (токенами являются слова) удалим иные символы отличные от буквенных.

```
slova_up = [w for w in slova if w.isalpha()]
```

- В корпусе **slova_up1** оставляем только слова, начинающиеся с большой буквы.

```
slova_up1 = [w for w in slova_up if w.istitle()]
```

- Из корпуса удаляем все случайные капитализированные слова (предлоги и местоимения, которые открывали предложения), попросив систему оставить слова, содержащие более трёх символов.

```
names = [w for w in slova_up1 if len(w)>3]
```

- Оставшиеся слова сгруппируем в биграммы и попросим выдать 70 чаще всего встречающихся

```
names_bigr = nltk.bigrams(names)
```

```
names_freq = nltk.FreqDist(names_bigr)
```

names_freq.most_common(70)

```
[('Софья', 'Николавна'), 462), (('Алексей', 'Степаныч'), 330),
(('Прасковья', 'Ивановна'), 246), (('Степан', 'Михайлыч'), 194),
(('Григорий', 'Иваныч'), 186), (('Софьи', 'Николавны'), 164), (('Степан',
'Mихайлович'), 156), (('Алексея', 'Степаныча'), 134), (('Варвара',
'Mихайловна'), 122), (('Софье', 'Николавне'), 112), (('Арина',
'Васильевна'), 94), (('Степана', 'Михайловича'), 92), (('Василий',
'Петрович'), 80), (('Прасковьи', 'Ивановны'), 80), (('Софью', 'Николавну'),
78), (('Михайла', 'Максимович'), 74), (('Николай', 'Васильевич'), 70),
(('Григорья', 'Иваныча'), 62), (('Гоголя', 'Гоголь'), 62), (('Александра',
'Степановна'), 62), (('Степана', 'Михайлыча'), 62), (('Прасковье',
'Ивановне'), 60), (('Анна', 'Ивановна'), 58), (('Сергей', 'Тимофеевич'), 58),
(('Гоголь', 'Гоголь'), 56), (('Иван', 'Ипатыч'), 52), (('Александра',
'Ивановна'), 52), (('Александра', 'Семеныча'), 50), (('Татьяна',
'Степановна'), 50), (('Александр', 'Семеныч'), 48), (('Юрия',
'Милославского'), 48), (('Алексею', 'Степанычу'), 44), (('Степаныч',
'Софья'), 42), (('Ольга', 'Семеновна'), 42), (('Гаврила', 'Романыч'), 40),
(('Загоскин', 'Загоскин'), 40), (('Николавна', 'Алексей'), 40), (('Николай',
'Федорыч'), 40), (('Константин', 'Сергеевич'), 40), (('Ардальона',
'Семеныча'), 38), (('Гоголя', 'Гоголя'), 38), (('Гоголь', 'Мертвых'), 38),
(('Дмитрий', 'Борисович'), 36), (('Евсей', 'Евсей'), 34), (('Ардальон',
'Семеныч'), 34), (('Гоголь', 'Гоголя'), 34), (('Прасковью', 'Ивановну'), 34),
(('Александр', 'Панаев'), 32), (('Если', 'Если'), 32), (('Михайла',
'Максимовича'), 32), (('Константина', 'Сергеевича'), 32), (('Загоскина',
'Загоскин'), 30), (('Петр', 'Иваныч'), 30), (('Николавна', 'Алексея'), 30),
(('Дарья', 'Алексевна'), 28), (('Писарев', 'Писарев'), 28), (('Ивана',
'Ипатыча'), 28), (('Степану', 'Михайловичу'), 28), (('Софьей',
'Николавной'), 28), (('Аксинья', 'Степановна'), 28), (('Шаховской',
'Шаховской'), 26), (('Наташа', 'Шатов'), 26), (('Арине', 'Васильевне'), 26),
(('Степану', 'Михайлычу'), 26), (('Ольге', 'Семеновне'), 26), (('Щепкин',
'Щепкин'), 24), (('Евгенья', 'Степановна'), 24), (('Елизавета',
'Степановна'), 24), (('Михаила', 'Максимовича'), 24), (('Ивановна',
'Прасковья'), 24)]
```

Узнаем процентное соотношение имён собственных ко всем словам текстового корпуса:

- Так как имена героев состоят из имени и отчества, разделим объем корпуса `names` на два.

```
len(names) / 2
```

```
38919.0
```

- Посчитаем количество слов корпуса

```
len(slova_pure)
```

1303052

- Найдём процентное соотношение двух показателей

len(names)/2/len(slova_pure)*100

2.986757243763104

Таким образом, в творчестве Аксакова имена героев занимают около 3% всего текста. Этот высокий показатель показывает, что Аксакову были очень важны люди, человеческое общение. Многих, даже второстепенных персонажей, писатель называл по полному имени, что демонстрирует его уважение к ним и внимание, которое он уделял каждой персоне, хотя бы на вербальном уровне. Произведения Аксакова разворачиваются в кругу семьи и друзей, его текст – обращение к межличностным духовным связям и их художественное описание и осмысление.

11. Так как в произведениях Аксакова очень часто употребляются топонимы, мы решили вычислить, сколько раз писатель упомянул Уфу, Оренбург, Казань, а также соответствующие прилагательные. Для этого мы создали три списка, в один из которых мы поместили все слова, начинающиеся на ‘уф’, в другой мы поместили слова, начинающиеся с ‘оренбург’, и третий список мы отвели для слов, которые начинаются с ‘казан’.

uf = [w for w in inform2 if w.startswith('уф')]

len(uf)

304

oren = [w for w in inform2 if w.startswith('оренбург')]

len(oren)

398

kazan = [w for w in inform2 if w.startswith('казан')]

len(kazan)

286

Результаты показали, что ‘Оренбург’, ‘оренбургский’ и производные от них писатель употребил 398 раз. ‘Уфа’, ‘уфимский’ во всех формах употреблено 304 раза. А слова, связанные с Казанью автором использованы 286 раз. Плотность использования топонимов, которую мы выявили аналитически, доказывает, что Аксаков был очень привязан к родной земле, к окрестностям, к дому. Малая родина была ему равна важна, как и семья, а места, которые он описывал в своих произведениях, были важной составляющей в формировании его писательского самосознания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной работы инструменты обработки естественного языка позволили нам относительно быстро выявить качественные лингвистические характеристики произведений Сергея Тимофеевича Аксакова, а именно лексическое разнообразие, модальность, частотность употребления слов и другие параметры. На решение данных задач традиционным, классическим способом было бы потрачено значительно больше времени. Искусственный интеллект позволил нам научно осмыслить язык, который употреблял Сергей Тимофеевич Аксаков, и через него лучше узнать русскую языковую традицию и писательское мироощущение автора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 томах: М., Правда, 1966
2. Донскова Е. Ю. Образ автора и «Точка зрения» в аспекте модальности художественного текста // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2015. №4 (168).
3. Мифтахова Р.Г. «Выявление оттенков смысла в текстах СМИ» // «Языки в диалоге культур: проблемы многоязычия в полиэтническом пространстве» (г. Уфа, Башкирский государственный университет, ФРГФ, 5 июня 2020 г.).

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

4. [Электронный ресурс]. URL: https://cs.hse.ru/en/ai/issa/Field_NLP (дата обращения: 20.11.2020).